

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Шомуродова Гулчехра Хуршидовна

Ташкентский государственный стоматологический институт

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

Ташкентский государственный стоматологический институт

Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли

Андижанский государственный медицинский институт

**СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
КУРЕНИЯ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759211>**АННОТАЦИЯ**

Проведенное исследование показало, что использование традиционных сигарет оказывает более выраженное негативное влияние на состояние пародонта и твердых тканей зубов по сравнению с пользователями электронных систем доставки никотина (вейперами) и некурящими пациентами. У курильщиков сигарет были зафиксированы достоверно более высокие значения индексов гигиены полости рта, воспаления десен и глубины пародонтальных карманов ($P < 0,05$). Кроме того, интенсивность кариеса по индексу КПУ была значимо выше у курильщиков традиционных сигарет, чем в других группах ($P < 0,05$). Полученные результаты подчеркивают необходимость активной профилактической работы среди курящего населения для сохранения их стоматологического здоровья.

Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, КПУ, курение, тип курение.

Shomurodova Gulchexra Xurshidovna

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Yusupalixodjayeva Saodat Xamidullayevna

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Xasanov Axmadjon Odiljon o'gli

Andijan davlat tibbiyot instituti

**CHEKISHNING TURLI TURLARI BO'LGAN BEMORLARDA PARODONT VA TISH QATTIQ TO'QIMALARI
HOLATI****ANNOTASIYA**

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy sigaretlardan foydalanish nikotinli elektron yetkazib berish tizimlari (veyp) foydalanuvchilari va chekmaydigan bemorlarga nisbatan parodont kasalliklari va tish qattiq to'qimalarining holatiga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sigaret chekuvchilarda og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, milk yallig'lanishi va parodontal cho'ntak chuqurligi ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo'lgan ($P < 0,05$). Bundan tashqari, an'anaviy sigaret chekuvchilarda KPO indeksiga ko'ra kariyesning intensivligi boshqa guruhlarga qaraganda sezilarli darajada yuqorilini ($P < 0,05$) aniqlangan. Olingan natijalar chekuvchi aholi o'rtasida og'iz bo'shlig'i sog'lig'ini saqlash uchun faol profilaktika ishlarini olib borish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: parodontning yallig'lanishli kasalliklari, KPO, chekish, chekish turi.

Shomurodova Gulchekhira Khurshidovna

Tashkent state dental institute

Yusupalikhodjaeva Saodat Khamidullaevna

Tashkent state dental institute

Khasanov Akhmadjon Odiljon o'gli

Andijan state medical institute

**STATUS OF PERIODONTIUM AND HARD TISSUES OF TEETH IN PATIENTS WITH VARIOUS TYPES OF
SMOKING**

ANNOTATION

The study showed that the use of traditional cigarettes has a more pronounced negative effect on the condition of periodontal disease and hard dental tissues compared to users of electronic nicotine delivery systems (vapers) and non-smoking patients. Cigarette smokers had significantly higher values of indices of oral hygiene, gum inflammation and periodontal pocket depth ($P<0,05$). In addition, the intensity of caries according to the KPR index was significantly higher in smokers of traditional cigarettes than in other groups ($P<0,05$). The results obtained highlight the need for active preventive work among the smoking population to preserve their dental health.

Key words: inflammatory periodontal diseases, KPR, smoking, type of smoking.

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, курение табака признано ведущей предотвратимой причиной смертности во всем мире [2,8]. Табак содержит более 7000 токсичных химических веществ, включая канцерогены для человека, и ежегодно становится причиной более 7 миллионов смертей [15,16].

В 2006 году появились новые устройства для доставки никотина, известные как электронные сигареты, вейпы или электронные системы доставки никотина (ЭСДН) [18]. Эти устройства рекламируются как более безопасная альтернатива традиционному курению. Однако наблюдается рост их распространенности, особенно среди молодежи [14]. В 2019 году 4,11 миллиона старшеклассников и 1,24 миллиона учащихся средних школ сообщили об использовании ЭСДН в течение последнего месяца, что впервые превысило 5 миллионов человек [7].

Данные показывают, что распространенность курения среди взрослого населения в странах постсоветского пространства, в частности в России и Украине, считается одним из самых высоких показателей в мире, достигая 60-65% среди мужчин и около 20% среди женщин [2, 16].

Рост числа курящих женщин, особенно в молодых возрастных группах, в последние годы вызывает серьезную озабоченность в медицинском и научном сообществе. Данная проблема имеет важное социально-гигиеническое значение и требует углубленного изучения.

Для анализа динамики распространенности табакокурения среди молодых женщин были использованы результаты эпидемиологического исследования, проведенного в 2007 году в Москве. Дополнительно привлекались статистические данные Всемирной организации здравоохранения по Узбекистану. Согласно полученным данным, в возрастной группе 20-29 лет доля женщин, имевших опыт курения, составила 46,4%. Из них 35,5% продолжали регулярно потреблять табачные изделия, в то время как 10,9% женщин сумели отказаться от этой вредной привычки [2,5,16].

В Узбекистане общее число курильщиков достигает 3,83 миллиона человек, при этом подавляющее большинство (3,71 миллиона) составляют мужчины, а на долю женщин приходится лишь 123 тысячи. Однако отмечается тенденция к снижению гендерного разрыва и росту доли курящих среди молодых представительниц прекрасного пола [5,16].

Выявленные тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на предотвращение приобщения женщин, особенно молодого возраста, к табакокурению. Данная проблема требует комплексного решения с привлечением как медицинских, так и социальных институтов.

Пагубное влияние курения на организм человека хорошо известно медицинскому сообществу. Однако не всегда должное внимание уделяется тому факту, что

табакокурение оказывает серьезное негативное воздействие и на ткани ротовой полости [1,9,10,17]

Проведен системный анализ научной литературы, посвященной изучению механизмов воздействия табачного дыма на ткани полости рта. Рассмотрены особенности патогенетических изменений, развивающихся под влиянием токсических и канцерогенных факторов, содержащихся в табачном дыме. Это создает предпосылки для развития широкого спектра патологических процессов в данной области [3, 5,7,11,13].

Курение провоцирует повреждение и воспаление слизистой оболочки рта, изменение ее цвета и текстуры. Под влиянием вредных веществ из табака нарушается микрофлора полости рта, что способствует росту числа условно-патогенных бактерий. Все это увеличивает риск возникновения и прогрессирования таких стоматологических заболеваний, как пародонтит, кариес, лейкоплакия и даже онкологические поражения [4, 6,8,14].

Многочисленные исследования подтверждают, что курение оказывает негативное влияние на функцию слюнных желез и качество слюны. Под воздействием вредных веществ, содержащихся в сигаретном дыме, происходит повреждение защитных макромолекул, ферментов и белков слюны, что снижает ее защитные свойства. Злоупотребление табачными изделиями способствует возникновению и прогрессированию широкого спектра патологических состояний, включая онкологические заболевания [1,5,12,14].

К сожалению, многие курильщики недооценивают пагубное влияние своей вредной привычки на состояние ротовой полости. Повышение информированности населения о данной проблеме является важной задачей для специалистов здравоохранения.

Цель исследования: выявить характерное клиническое состояние пародонта и твердых тканей зубов у больных с различными типами курения.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в 2022-2024 гг. на базе кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии Ташкентского государственного стоматологического института. В исследование включено 82 пациента в возрасте $30\pm 0,6$ лет, разделенных на 3 группы:

- 1 группа ($n=40$) - курильщики сигарет;
- 2 группа ($n=32$) - курильщики электронных сигарет;
- 3 группа ($n=10$) - курильщики вейпов. Из них 27 женщин (32,9%) и 55 мужчины (67,07%) в возрастных группах: 18–25 лет, 25–34 лет, 35–44 лет, 45–54 лет и старше. Стаж курения у 41 человек (50%) составил 2-5 лет, у 33 человек (40,2%) - 6-10 лет, у 8 человек (9,7%) - более 20 лет.

Всем пациентам проведены клинические, рентгенологические и статистические методы исследования состояния пародонта и твердых тканей зубов.

Кровоточивость десен определяли по методу Н.Р.Muhlemawn, S.Son. (SBI) (1971), подвижность зубов

определяли по Н.Ф.Данилевскому (1998г), определение глубины пародонтального кармана проводили с использованием специального градуированного зонда, при оценке гигиены ротовой полости использован индекс Грина-Вермильона (ОHI-S) (Oral Hygiene Indices – Simplified) (G.Green, I.R.Vermillion 1964), для оценки состояния воспалительно -деструктивного процесса в пародонте использован Пародонтальный индекс (Russel A., 1956), о протяженности и тяжести воспаления в пародонте судили по папиллярно-маргинально-альвеолярному индексу (РМА) по Parma К (1960), изучали распространённость кариеса КПУ (индекс распространённости кариеса) по ВОЗ. Всем пациентам проведен клинический визуальный осмотр и опрос с выяснением основных жалоб и анамнеза для оценки состояния слизистой оболочки полости рта. При статистической обработке использовали методики параметрической (средняя величина, ошибка средней величины $M \pm m$, коэффициент Стьюдента, вероятность различий P) и непараметрической обработки результатов. При статистической обработке результатов использовали компьютерную программу Excel для Microsoft.

Результаты и обсуждения. У курильщиков сигарет (1 группа) в качестве наиболее частых жалоб были отмечены хронический кашель с выделением мокроты, одышка, боль или дискомфорт в грудной клетке, особенно при физической нагрузке, а также ухудшение обоняния и вкусовой чувствительности, неприятный запах изо рта, изменение цвета зубов и появление зубных отложений. Кроме того, пациенты этой группы предъявляли жалобы на боль при приеме пищи и разговоре, нарушение речи, чрезмерную вязкость и мутность слюны, кровоточивость и подвижность зубов. Значительная часть пациентов (75-80%) жаловались на парестезии в ротовой полости и извращения вкуса, выражающиеся в снижении вкусовой чувствительности к сладкому, соленому и, в меньшей степени, к кислому.

При объективном осмотре наблюдались характерные признаки воспаления пародонта - набухший, ярко окрашенный с цианотичным оттенком десневой край, легко кровоточащий при зондировании. Зубы имели окраску от светло коричневого до темного цвета в зависимости от стажа курения.

Курильщики электронных сигарет (2 группа) также демонстрировали ряд субъективных симптомов, хотя и в меньшей степени выраженных по сравнению с 1 группой: умеренная сухость во рту, периодическое чувство жжения.

В группе курильщиков вейпов (3 группа) пациенты предъявляли минимальное количество жалоб, касающихся полости рта.

У больных употребляющих электронных сигарет и вейпов жалобы были менее выражены. Несмотря на распространенное мнение, что электронные сигареты и вейпы являются более безопасной альтернативой традиционному курению, исследования показывает, что их использование также связано с рядом негативных эффектов для здоровья.

Электронные системы доставки никотина, включая электронные сигареты и вейпы, становятся все более распространенной альтернативой традиционному табакокурению. Несмотря на позиционирование их как более безопасных, данные о влиянии данных устройств на здоровье человека остаются противоречивыми.

Пользователи электронных систем доставки никотина (2 и 3 группы) нередко предъявляли жалобы на раздражение верхних дыхательных путей, головную боль, головокружение, тошноту. Кроме того, при использовании данных устройств были зарегистрированы случаи развития легочных заболеваний.

В отношении состояния полости рта, пациенты, использующие электронные сигареты и вейпы, отмечали проблемы с сухостью слизистой оболочки рта и языка. Это воздействие пара и содержащихся в нем химических веществ привело к появлению болезненных язв, стоматитов и глоссита.

Результаты изучения клинических показателей состояния пародонта, у больных с типами курения в зависимости от возраста представлен в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 у лиц с интактным пародонтом констатировалось спонтанная кровоточивость десен, не связанная с процессами воспаления (травмирование альвеолярной десны). У больных курящих сигарет средний балл кровоточивости составлял $2,4 \pm 0,02$ ($P < 0,05$), что соответствовало тяжести кровоточивости I-II степени (появления пятна крови, а также заполнения кровью межзубного промежутка при дотрагивании зондом).

Установлено межгрупповые различия в интенсивности кровоточивости: у больных 1 группы она составила $2,38 \pm 0,02$, во 2 и 3 группе больных показатели не имели межгрупповые различия, так как показатель кровоточивости имело у 2 группы $1,04 \pm 0,02$ балла, у 3 группы $1,04 \pm 0,03$ балла ($P < 0,05$).

Одновременно установлен высокий балл подвижности зубов, составивший у больных с 1 группы $4,23 \pm 0,03$ балла, что соответствовало смещению зубов вестибулооральном и медиодистальном направлениях более 1 мм, а также смещению зубов во всех направлениях.

Таблица 1.

Бальная оценка индексных показателей деструктивно-воспалительного поражения пародонта у больных использующих различные формы доставки никотина

Группа/ Показатели	интакт ный пародонт	1 группа n=40	2 группа n=32	3 группа n=10
кровоточивость десен (SBI)	0,10±0,005	2,38±0,02	1,04±0,02	1,04±0,03
пародонтальный карман (ПК)	0,00	4,35±0,17	2,53±0,02	2,45±0,23
индекс Грина-Вермильона (ОHI-S)	0,00	2,48±0,01	1,64±0,02	1,50±0,19

пародонтальный индекс (Russel A)	0,56±0,02	4,38±0,02	2,67±0,02	2,84±0,05
папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)	0,20±0,005	56,4±0,01	28,7±0,01	27,14±1,50

Примечание: - $P < 0,05$ по отношению к интактному пародонту

Установлено, что показатель интенсивности подвижности зубов у курильщиков традиционных сигарет (1 группа) был достоверно выше, чем у пациентов, использующих электронные системы доставки никотина (2 и 3 группы). Так, у курильщиков сигарет данный показатель составил 4,38±0,02 балла.

В то же время, у пациентов 2 и 3 групп (курильщики электронных сигарет и вейпов) интенсивность подвижности зубов была сопоставима и составила 2,54±0,02 и 2,48±0,03 балла соответственно ($p < 0,05$).

Анализ данных по глубине пародонтальных карманов также выявил более выраженные изменения у курильщиков традиционных сигарет (4,35±0,17 балла), что соответствовало средней степени тяжести пародонтита. У пациентов 2 и 3 групп глубина ПК была достоверно меньше (2,53±0,02 и 2,45±0,23 балла соответственно), что указывало на легкую степень воспалительного процесса в пародонте ($p < 0,05$).

Анализ гигиенического состояния полости рта показал, что у курильщиков традиционных сигарет (1 группа) показатель ОНI-S был высоким (2,48±0,01 балла), что указывало на плохую гигиену.

В свою очередь, у пациентов 2 и 3 групп (курильщики электронных сигарет и вейпов) данный показатель был достоверно ниже и составил 1,64±0,02 и 1,50±0,19 балла соответственно ($p < 0,05$), что соответствовало неудовлетворительному уровню гигиены.

При оценке степени тяжести пародонтита было установлено, что у курильщиков традиционных сигарет (1 группа) значение ПИ было максимальным и составило 4,38±0,02 балла, что соответствовало среднетяжелому течению заболевания.

В то же время, у пациентов 2 и 3 групп (курильщики электронных сигарет и вейпов) значения ПИ были достоверно ниже - 2,67±0,02 и 2,84±0,05 балла соответственно ($p < 0,05$), что указывало на легкую степень тяжести воспалительного процесса в пародонте.

В то же время детальная оценка клинических проявлений ГП и оценка их в баллах позволила осуществить межгрупповое сравнение изучаемых показателей и установить разнородность клинических проявлений ГП в сравниваемых группах.

Рентгенологическая картина было выражена у пациентов 1 группе. Ведущими рентгенологическими признаками пародонтита у паявились исчезновение кортикальной пластинки и появление остеопороза наличие различных деструктивных изменений в костной ткани альвеолярного отростка. Специфика рентгенологической картины у больных с сочетанным поражением пародонта заключалось в генерализованном характере поражения, сочетании горизонтальной и вертикальной атрофии костной ткани челюсти, образовании, больших костных карманов, дистрофии альвеолярного отростка с резорбцией межзубных перегородок. Все изменения в костной ткани носили дистрофический характер.

Одновременно с увеличением возможного деструктивного поражения пародонта наблюдалось увеличение интенсивности поражения твердых тканей зубов. Необходимо отметить, у называемого исходного диагноза у всех обследованных установлена 100% распространенность кариеса зубов. Так, у пациентов 1 группы по величине индекса КПУ превосходила контрольной на 43,63% ($P < 0,05$), 2 группа на 62,54% ($P < 0,05$), а 3 группе – более чем 52,72% ($P < 0,01$) (Таблица 2).

Таблица 2.

Интенсивность кариозного процесса в зависимости от типа курения(ед)

Группа/ Показатели	контроль ная группа	1 группа n=40	2 группа n=32	3 группа n=10
КПУ	5,5±0,97	7,9±1,08	8,94±1,04	8,04±0,87

Примечание: - $P < 0,05$ по отношению к контрольной группе

Увеличение стажа курения приводит к нарастанию интенсивности кариозного процесса у табакзависимых пациентов. Так, в контрольной группе интенсивность кариеса по индексу КПУ составила 5,9±1,6. При этом у курильщиков с небольшим стажем курения (I-я стажевая группа) прирост интенсивности кариеса составил 3,0 единицы относительно контроля. Во II-й стажевой группе,

соответствующей среднему стажу курения, прирост интенсивности кариеса был еще более выраженным и достиг 6,4 единицы. Наибольшая интенсивность кариеса, превышающая контрольные значения на 5,14 единицы, наблюдалась в III-й стажевой группе с длительным стажем курения (таблица 3).

Таблица 3.

Взаимосвязь стажа курения и интенсивности кариозного процесса (ед)

Группа/ Показатели	контроль ная группа	1 группа n=41	2 группа n=33	3 группа n=8
КПУ	5,9±1,3	8,9±1,04	11,94±1,02	14,04±0,87

Примечание: - $P < 0,05$ по отношению к контрольной группе

Таким образом, полученные данные демонстрируют четкую зависимость интенсивности кариозного процесса от продолжительности табачной зависимости.

Выводы. Проведенное комплексное клиническое исследование позволило установить, что ухудшение гигиенического состояния полости рта, выраженность воспалительных изменений и деструктивных процессов в пародонте нарастают в следующем ряду: некурящие пациенты – пользователи вейпов и электронных систем доставки никотина – курильщики традиционных сигарет.

У некурящих лиц отмечались наиболее благоприятные показатели гигиены и состояния тканей пародонта. Курильщики традиционных сигарет характеризовались наиболее неблагоприятными значениями гигиенических, воспалительных и деструктивных пародонтологических параметров.

Пользователи вейпов и электронных систем доставки никотина занимали промежуточное положение, демонстрируя более выраженные признаки поражения пародонта по сравнению с некурящими, но менее

значительные, чем у курильщиков традиционных сигарет. У лиц, использующих электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и вейпы), показатели гигиены полости рта, интенсивности кровоточивости десен, подвижности зубов и глубины пародонтальных карманов были достоверно ниже, чем у курильщиков традиционных сигарет. Это свидетельствует о менее выраженном негативном влиянии электронных систем на состояние тканей пародонта по сравнению с традиционным курением.

В то же время, необходимо отметить, что и у пользователей электронных систем доставки никотина были выявлены отклонения клинических показателей от нормы, что указывает на необходимость дальнейшего изучения долгосрочных эффектов данных устройств на стоматологическое здоровье.

Таким образом, характер и степень нарушений в полости рта находятся в прямой зависимости от вида и стажа потребляемых табачных изделий, причем наиболее выраженные изменения наблюдаются у курильщиков традиционных сигарет.

Литература

1. Вишневецкая А. А. Особенности клинического течения и лечения заболеваний пародонта при табакокурении. (экспериментально-клиническое исследование). 14.01.14 – стоматология Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Одесса – 2012. С. 186.
2. Емелина Е. С. Особенности оказания стоматологической помощи лицам, употребляющим паровые коктейли при табакокурении. 14.01.14 – Стоматология. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва – 2022. С.24.
3. Наврузова Ф. Р., Юсупалиходжаева С. Х. Социально-демографическая характеристика пациентов страдающих кандидозом слизистой оболочки полости рта //5th International Conference on Innovations and Development Patterns in Technical and Natural Sciences. – 2018. – С. 29-32.
4. Мамедов Ф.Ю., Сафаров Д.А., Алескерова С.М. Патогенетические аспекты влияния курения на состояние органов и тканей полости рта // Вестник проблем биологии и медицины. – 2017. – Т.1, №2. – С. 367-372.
5. Солдатова Ю. О. Разработка алгоритмов диагностики и профилактики здоровья полости рта у табакозависимых лиц. 14.01.14 – стоматология Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Уфа – 2016. С.138.
6. Юсупалиходжаева С. Х., Бекжанова О. Е., Патхиддинов Ж. Ш. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КАНДИДОЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА //Стоматология-наука и практика, перспективы развития. – 2018. – С. 362-363.
7. Cullen KA, Gentzke AS, Sawdey MD, Chang JT, Anic GM, Wang TW, et al. e-cigarette use among youth in the United States, 2019. *JAMA*. (2019) 322:2095–103. 10.1001/jama.2019.18387
8. Ferrara P, Shantikumar S, Cabral Verissimo V, Ruiz-Montero R, Masuet-Aumatell C, Ramon-Torrell JM, et al. Knowledge about E-Cigarettes and tobacco harm reduction among public health residents in Europe. *Int J Environ Res Public Health*. (2019) 16:2071. 10.3390/ijerph16122071
9. Figueredo, C. A., Abdelhay, N., Figueredo, C. M., Catunda, R., & Gibson, M. P. (2021). The impact of vaping on periodontitis: A systematic review. *Clinical and experimental dental research*, 7(3), 376–384. <https://doi.org/10.1002/cre2.360>
10. Charde P, Ali K, Hamdan N. Effects of e-cigarette smoking on periodontal health: A scoping review. *PLOS Glob Public Health*. 2024 Mar 20;4(3):e0002311. doi: 10.1371/journal.pgph.0002311. PMID: 38507403; PMCID: PMC10954179.
11. Karaaslan, F., Dikilitaş, A., & Yiğit, U. (2020). The effects of vaping electronic cigarettes on periodontitis. *Australian dental journal*, 65(2), 143–149. <https://doi.org/10.1111/adj.12747>
12. Mironov S.N., Emelina E.S., Troitsky V.I., Yablokova N., Kuznetsov I.I. The impact of smoking, including hookah, on the human body. // *Journal of Global Pharma Technology*. – 2020. – Т.12. – №1. – С.211-217.
13. Hamidullaeva Y. S., Esenovna B. O. Pathogenetic aspects of treatment of periodontitis associated with candida infection in patients with diabetes mellitus //European science review. – 2016. – №. 1-2. – С. 134-135.
14. Perikleous EP, Steiropoulos P, Paraskakis E, Constantinidis TC, Nena E. E-Cigarette use among adolescents: an overview of the literature and future perspectives. *Front Public Health*. (2018) 6:86. 10.3389/fpubh.2018.00086
15. World Health Organization WHO . *Report on the Global Tobacco Epidemic*. (2017). Geneva: World Health Organization; (2017).
16. World Health Organization . *Report on the Global Tobacco Epidemic*. (2021). Geneva: World Health Organization (2021).
17. Yusupalikhodjaeva S. K., Davurov A. M., Qosimova G. I. Nosological forms of candidal stomatitis occurring in patients with diseases of the oral mucosa //5th International Conference on Innovations and Development Patterns in Technical and Natural Sciences. – 2018. – С. 47-50.

18. Yang I, Sandeep S, Rodriguez J. The oral health impact of electronic cigarette use: a systematic review. *Crit Rev Toxicol.* (2020) 50:97–127. 10.1080/10408444.2020.1713726

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000